

Institucionalidad y gestión metropolitana en México y Colombia. Orientaciones desde Guadalajara y Medellín

POR CARLOS ALBERTO NAVARRETE ULLOA*

* El autor es doctor en Ciencias Sociales y profesor investigador por la UDG, en Guadalajara, Jalisco, México. Puede ser contactado en el correo electrónico: alberto.navarrete@academicos.udg.mx

Hay un acuerdo global sobre la relevancia de las áreas metropolitanas para el desarrollo sostenible. No obstante, existen diferencias significativas en la comprensión y definición de qué es una metrópoli. Este trabajo se centra en la caracterización de la institucionalidad y los mecanismos de gestión de dos de estas áreas o zonas: la de Guadalajara (AMG), en México, y la de Medellín (AMVA), en Colombia. El propósito del estudio es identificar un posible esquema conceptual que permita establecer diálogos ordenados o bajo estándares comparables entre metrópolis claramente diferenciadas en sus estructuras territoriales, políticas y de gestión transterritorial. Con esto se busca contribuir con bases analíticas a los estudios comparativos de políticas públicas metropolitanas en materia de vivienda y hábitat.

Cuando se habla de zonas, áreas o regiones metropolitanas, el elemento que invariablemente está implícito es la transterritorialidad o conglomerado urbano, compuesto por territorios de dos o más jurisdicciones (municipios). Esto supone que la metrópoli añade municipios que regularmente incluyen una extensión rural, área de expansión horizontal de la ciudad.

Hablar de conglomerado urbano implica ciertos criterios sobre la continuidad de la mancha urbana. Para fines prácticos, es posible advertir que la infraestructura para la movilidad o conectividad entre lugares urbanos —mediante transporte público o vialidades— configura continuidades que dan forma a conglomerados. Sin embargo, la idea de metrópoli incluye su capacidad de influir en el entorno inmediato, generando una zona, área o región sobre la que ejerce una clara fuerza gravitacional, observable en los flujos o traslados entre la ciudad central y las áreas periurbanas o subcentros de población. Por lo anterior, se puede decir que una característica de la metropolización es su tendencia hacia la policentralidad; es decir, la existencia de múltiples centralidades urbanas en relaciones de interdependencia.

La segunda cuestión implícita —derivada de la primera— es la fragmentación. Si la ciudad metropolitana se integra por varias jurisdicciones, la pregunta es cómo se deben gobernar los asuntos que se mueven entre territorios. La experiencia mundial ha transitado por dos opciones contrarias:

1. La creación de gobiernos supramunicipales (con autoridades electas popularmente), lo cual implica desintegrar la multicentralidad jurisdiccional para crear un gobierno monocéntrico. En este caso, la fragmentación se elimina con argumentos sobre la efectividad gubernamental y la rendición de cuentas.
2. La valorización de la fragmentación debido a que se considera que vigoriza el control ciudadano sobre la clase política, así como genera virtudes cívicas y políticas, dado que confronta con la necesidad de la cooperación voluntaria entre jurisdicciones.¹

Frente al modelo de gobierno metropolitano (de legitimidad política directa), el cual implica la fusión y desaparición de municipios preexistentes, los modelos alternativos se estructuran como:

1. Autoridades intermunicipales multi-propósito de legitimidad política indirecta (con variantes diversas).
2. Autoridades metropolitanas monosectoriales que pueden ser de legitimidad directa o indirecta.²

Los casos de estudio

Es común encontrar en documentos gubernamentales de Colombia y México la idea de que la segunda ciudad más grande del país son las metrópolis de Valle de Aburrá y Guadalajara. Además, ambas tienen en común que integran a 10 municipios en sus áreas metropolitanas. En cuanto a población, el AMG supera en 1200 000 habitantes a su contraparte colombiana, integrando a cinco municipios centrales, dos de ellos de más de un millón de habitantes.³ Por su parte, en el caso del AMVA, solo Medellín supera el millón de habitantes.⁴

Ambas ciudades alcanzaron el millón de habitantes en la década de 1970. Este podría ser un factor central para que ambas urbes fueran pioneras en incorporar estrategias de intermunicipalidad. El caso de la creación del Sistema Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado (Siapa) en Guadalajara (1978) es un ejemplo de efectividad en la creación de una institucionalidad intermunicipal y la prestación de servicios públicos metropolitanos.

Por el contrario, la inestabilidad política que imperaba en Medellín —tuvo siete alcaldes durante la década de 1980— es un dato que no se debe pasar por alto al valorar el proceso de formación de instancias metropolitanas.

En las dos secciones próximas se presenta el análisis de los sistemas de gestión metropolitana existentes en Guadalajara y Medellín. Posteriormente se presentan los hallazgos de forma sintética.

Formas y estructuras de la gestión metropolitana en Colombia, caso AMVA

La organización político-territorial del Estado colombiano es unitaria descentralizada con autonomía de sus entidades territoriales. Son autoridades territoriales de elección popular, para el nivel departamental, el gobernador y una asamblea (definida como corporación político-administrativa); para el municipio, un alcalde y un concejo municipal (corporación político-administrativa), en tanto que en el nivel distrital existe un concejo distrital.

La Constitución política de 1991 marca un parteaguas en la historia municipalista de Colombia. La década final del siglo XX inauguró la etapa del municipio autónomo con gobiernos emanados por elección popular, entidad base de la división político-administrativa del Estado. Sumado a ello, la Constitución facultó a los municipios para crear áreas metropolitanas (como figuras administrativas de coordinación intermunicipal) que podrían ejecutar obras de interés metropolitano (Contreras Ortiz, 2020).

El AMVA surge en 1980 mediante ordenanza de la Asamblea Departamental de Antioquia, que otorgaba funciones de planificación territorial y construcción de obras de carácter metropolitano. En sentido estricto, dado que el fenómeno metropolitano se entiende por la fragmentación jurisdiccional, no es sino con la Constitución de 1991 que se dan las condiciones para la emergencia de fenómenos transmunicipales, máxime que el problema dominante era la inestabilidad política en la escala municipal.

Tres momentos centrales en la configuración de los ámbitos de actuación metropolitana se materializaron en:

- a. Leyes promulgadas en 1994 y 1997, mediante las que se aclara la función planificadora del territorio: las áreas metropolitanas deciden normas generales sobre ordenamiento territorial y los municipios se reservan las normas urbanísticas específicas, todo en el marco de la legislación de jerarquía superior.
- b. La Ley 99 de 1993 delegó en las áreas metropolitanas la autoridad ambiental y la Ley 105 del mismo año les adjudicó autoridad en materia de transporte.
- c. La Ley 1625 de 2013, o Ley Régimen de Áreas Metropolitanas, donde se definen los ámbitos de actuación como hechos metropolitanos según que impacten simultáneamente en dos o más municipios del área metropolitana; y concreta dos instrumentos estructurales: el Plan Integral de Desarrollo Metropolitano (PIDM)⁵ y el Plan Estratégico Metropolitano de Ordenamiento Territorial (Pemot).⁶

El artículo 319 de la Constitución política define las áreas metropolitanas como entidades administrativas orientadas a racionalizar la prestación de servicios públicos “y, si es el caso, prestar en común algunos de ellos; y ejecutar obras de interés metropolitano”. Se remite a la Ley de Ordenamiento Territorial crear un régimen administrativo y fiscal especial para las áreas metropolitanas, así como señalar el proceso de consulta popular mediante el cual se decide la integración del municipio al área metropolitana. La Ley 1454 de 2011 contempla el régimen especial y otorga calidad de norma general de carácter obligatorio para los municipios el acto administrativo de constitución del área metropolitana.

El financiamiento del AMVA tiene dos fuentes centrales. Ambas parten de la recaudación del impuesto predial por parte de los municipios: el 2 por millar del impuesto predial y una sobremesa ambiental; aportaciones voluntarias definidas por los concejos municipales, una vez definidas, son obligatorias (Contreras Ortiz, 2020).

Este entramado sugiere un esquema jurídico que emana de la rama legislativa del Estado compuesta por el Senado y la Cámara de Representantes, mediante la que se establecen sistemas de equilibrio entre los gobiernos populares de las autoridades territoriales y otros órganos normados por la Ley 1454 de 2011, denominados Entidades Administrativas de Asociatividad (es el caso de las áreas metropolitanas según la Ley 1625 de 2013), las cuales están facultadas para prestar servicios públicos y recibir otras funciones delegadas por las entidades territoriales o por los órganos del nivel nacional (central).

Es importante recordar que el Estado colombiano reserva al Congreso la creación de leyes y las ordena jerárquicamente. Aun cuando no lo hace de manera expresa, se infiere un orden entre leyes estatutarias, orgánicas, marco y ordinarias. De lo anterior se deriva que la competencia normativa de las autoridades territoriales se sujeta al marco constitucional, leyes del Congreso y decretos del gobierno; a su vez, los gobernadores se deben sujetar a las ordenanzas dictadas por las asambleas departamentales, y los alcaldes, a los acuerdos municipales. Queda entonces definido el tipo de normas existentes en el sistema jurídico colombiano.

El AMVA como entidad de derecho

Cuando se habla del AMVA se alude a una entidad administrativa de derecho público; más que una demarcación territorial significa un órgano de gobierno en el que confluyen las autoridades de 10 municipios asociados conforme a la legislación nacional. Recae sobre la entidad la autoridad de transporte público y la ambiental urbana, además de articular tanto la planificación como la coordinación territorial, de seguridad y convivencia.

La Junta Metropolitana es su máximo órgano de gobierno, encabezado por el municipio núcleo que es Medellín (en tal sentido es alcalde metropolitano), con la participación del gobernador de Antioquia, los alcaldes de los 10 municipios integrantes y un concejal de cada uno de los municipios. La Ley 1625 de 2013 expresa que “la Dirección y Administración del Área Metropolitana estará a cargo de la Junta Metropolitana, el presidente de la Junta Metropolitana, el director y las Unidades Técnicas que según sus estatutos fueren”, además de incluir la representación de un delegado del gobierno nacional con voz, pero sin voto.

El director del área metropolitana (AM) surge de una terna presentada por el alcalde de Medellín a la Junta Metropolitana y puede ser removido por el mismo alcalde. La organización del AM se compone de subdirecciones, siendo sustantivas la de Movilidad, la Ambiental y la de Planeación Integral; de forma secundaria, por el alcance de facultades del AM, se encuentra la subdirección de Seguridad, Convivencia y Paz.

El 49% del presupuesto contemplado para el ejercicio 2022 se destina a proyectos;⁷ el total de proyectos se destina a dos conceptos: construcción y mejoramiento de a) equipamientos y espacios públicos metropolitanos, y b) infraestructura multimodal incluyente e inteligente. El resto del recurso se destina a 24 programas del Plan de Gestión, con los mayores montos concentrados en riesgo de desastres, protección de servicios ecosistémicos, movilidad activa y aprovechamiento de recursos naturales.

Desde la promulgación en 2011 de la Ley de Coordinación Metropolitana, el régimen metropolitano ha evolucionado mediante la vinculación en mesas de diálogo entre el Instituto de Planeación y Gestión del Desarrollo del Área Metropolitana de Guadalajara (Imeplan) y la Comisión de Asuntos Metropolitanos del Congreso del estado.

Formas y estructuras de la gestión metropolitana en México, caso AMG

En México, el régimen metropolitano se integra por disposiciones federales y locales, sin un sustento constitucional federal que las dote de una sólida sanción superior. En el ámbito federal se establecen las bases para la gestión de zonas metropolitanas, en tanto que los estados de la república definen las normas de aplicación en su territorio, con lo cual la denominación de área puede usarse como sinónimo de zona metropolitana. El Estado mexicano se estructura territorialmente por la Federación, estados y municipios, con gobiernos electos popularmente y un sistema de separación de poderes federal (Ejecutivo, Legislativo y Judicial) que se replica en los estados (entidades federativas). La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos no reconoce la existencia de autoridades intermedias entre estados y municipios.

La Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, de 2016, faculta a la Federación para emitir los criterios y lineamientos para la delimitación de zonas metropolitanas y conurbaciones. De igual forma, establece que las atribuciones son concurrentes entre los tres órdenes de gobierno. El gobierno federal, a través de la secretaría cabeza de sector, es el encargado de expedir normas oficiales mexicanas (NOM) sobre vialidades primarias, zonas de valor ambiental no urbanizables, jerarquización de espacios públicos y equipamientos, metodologías para la elaboración de los planes y programas, así como prevención y atención de contingencias en los centros de población.

La Federación concentra la rectoría de la cuestión metropolitana mediante la formulación de la Estrategia Nacional y el Programa Nacional de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, la delimitación de zonas metropolitanas, expedición de normas oficiales, la creación de sistemas de información, entre otras señaladas en la propia ley de 2016.

Las entidades federativas poseen atribuciones para formular dictámenes de congruencia estatal de los planes o programas de desarrollo urbano municipales. Esto posibilita a los institutos metropolitanos incidir en los ayuntamientos para liberar el dictamen sobre la congruencia, coordinación y ajuste del instrumento municipal a la planeación estatal y federal (artículo 44).

Las áreas metropolitanas en el marco jurídico de Jalisco

Como entidad federativa, Jalisco reconoció en 2008 —a través de su Constitución política— la existencia de áreas metropolitanas compuestas por dos o más municipios, contemplando el pleno ejercicio de sus facultades constitucionales para coordinarse según las bases generales expedidas por el Congreso del estado. Así, la coordinación metropolitana se efectúa a través de tres instancias: una de coordinación política; una técnica, denominada Instituto Metropolitano de Planeación (constituido por los ayuntamientos del área metropolitana); y una consultiva y de participación ciudadana, de carácter honorífico.

Desde la promulgación en 2011 de la Ley de Coordinación Metropolitana, el régimen metropolitano ha evolucionado mediante la vinculación en mesas de diálogo entre el Instituto de Planeación y Gestión del Desarrollo del Área Metropolitana de Guadalajara (Imeplan) y la Comisión de Asuntos Metropolitanos del Congreso del estado. Como resultado, en 2018 (Decreto 26719/LXI/17) se incluyó en la ley la figura de la Agencia Metropolitana, instancia de coordinación en materias que por su complejidad justifican la creación de un ente especializado.

El sistema de coordinación y desarrollo del AMG

El Imeplan es el órgano articulador de las Instancias de Coordinación Metropolitana (ICM). La legislación estatal (equivalente al nivel departamental de Colombia) identifica la configuración de un sistema metropolitano materializado con instancias, órganos auxiliares, planes, programas, instrumentos, presupuestos y proyectos de un área metropolitana. A dicho sistema se le denomina Sistema Integral de Desarrollo Metropolitano (SIDMe-

tro), mediante el cual se realiza la gestión del AMG. El sistema tiene tres esferas centrales:

- a. El sentido de las políticas orientado al desarrollo
- b. El régimen de coordinación
- c. Los organismos auxiliares

En la segunda esfera toman forma las instancias, mecanismos e instrumentos; en la tercera, el consejo consultivo y las mesas de gestión metropolitana. Orgánicamente, los componentes b y c se desagregan en: b.i) Instancias, b.ii) Mecanismos y b.iii) Instrumentos; c.i) Consejo consultivo, c.ii) Mesas de gestión.

Los componentes son articulados por el Imeplan, el cual desarrolla instrumentos de planeación metropolitana, lineamientos de gestión del desarrollo, y el Módulo de Seguimiento y Evaluación del Desarrollo Metropolitano.⁸

El Estatuto Orgánico de las Instancias de Coordinación Metropolitana del AMG de 2014 define a la Junta de Coordinación Metropolitana como “órgano colegiado de coordinación política, integrado por los presidentes municipales de los municipios del área, y el gobernador” (AMG, 2014). La presidencia de la junta es rotatoria. Se define al Imeplan como organismo público descentralizado intermunicipal “con personalidad jurídica, patrimonio propio, autonomía técnica, financiera y de gestión en el ejercicio de sus atribuciones”, encabezado por un director general designado por la junta a propuesta de sus integrantes. El órgano superior del instituto es la Junta de Gobierno, “integrada por los presidentes municipales del área, el gobernador del estado, o quienes estos designen, el director general del instituto, el titular de la Unidad Jurídica, Administrativa y Finanzas, y el titular del Órgano de Control”.

Asimismo, el Imeplan cuenta con dos direcciones y dos gerencias sustantivas: la Dirección de Gestión del Desarrollo Metropolitano (DGDM), la Dirección de Planeación Metropolitana (DPM), y en el equipo del director general, el gerente técnico de Tecnologías de la Información y el gerente técnico de Vinculación Metropolitana. A su vez, las direcciones se organizan en gerencias técnicas: la DGDM en temas de cooperación internacional, sustentabilidad y cambio climático, banco de proyectos y marca ciudad; la DPM en temas de movilidad, gestión integral de riesgos y ordenamiento territorial y gestión del suelo.

El 84% de los ingresos del instituto se constituyen por subsidios y subvenciones del estado (datos derivados del presupuesto 2022). En tanto, 59% de los egresos del

Imeplan se destina a servicios personales. El segundo monto más alto es para servicios generales, de cuyo total 75% se destina a tres conceptos: 1) servicios de investigación científica y desarrollo, 2) servicios profesionales, científicos y técnicos integrales, 3) servicios de consultoría administrativa e informática.

El gasto programático se concentra en las áreas sustantivas de la institución: Planeación y Gestión del Desarrollo, ambas con 68% del recurso.

Hallazgos: a manera de conclusiones

La trama tejida hasta aquí se debe comprender, efectivamente, como expresión de complejidad. En efecto, el proceso metropolizador de la planificación y la gestión de los problemas transterritoriales en Colombia y México condensan la actuación de múltiples actores en un período que se remonta cinco décadas, con iniciativas diversas que, se puede inferir, son detonadas por iniciativas cognitivas deliberadas en espacios públicos que se traducen en diversas instancias públicas, las primeras establecidas en documentos gubernamentales que si bien pueden tener serias fallas en términos de realización efectiva, en términos de proceso pedagógico público son experiencias (acontecimientos) que se convierten en base de la experiencia próxima. El resultado es un conjunto de disposiciones y estructuras públicas creadas para salvar las restricciones nacionales, histórico-constitucionales. Así, por ejemplo, en Jalisco se crean Organismos Públicos Descentralizados (OPD), figura jurídica en la que se concretan los acuerdos entre los municipios metropolitanos

y el gobierno del estado, pero los procesos deben pasar por los órganos de las instancias políticas de gobierno. Dicho en otras palabras, las decisiones públicas metropolitanas se deben negociar “cotidianamente”.

El análisis del AMVA y el AMG permite identificar el proceso antes descrito como algo común a estados unitarios y federales, proceso que podemos sintetizar con las proposiciones siguientes:

- ▶ *P1.* La institucionalidad metropolitana en estados unitarios y federales es indistintamente resultado de procesos de adecuación de problemas y retos, con formas de gestión intermunicipal que incrementalmente van cobrando complejidad.

Los casos analizados permiten, además, observar que:

- ▶ *P2.* La cantidad de municipios centrales condicionan relaciones más o menos “jerárquicas” entre los gobiernos municipales, y en el caso federal, el gobierno del estado como actor predominante.
- ▶ *P3.* La cantidad de municipios centrales condiciona, a su vez, la forma del proceso decisional. En el caso de múltiples municipios centrales (Guadalajara), el resultado es la búsqueda de decisiones por consenso; en el caso del AMVA, el municipio de Medellín es predominante.

Finalmente, se observan indicios de que el origen marca el proceso. Las dos metrópolis estudiadas, al no ser capitales del país, han generado innovaciones públicas que luego influyeron en el diseño jurídico de lo metropolitano a escala nacional. ■

Referencias

- Estatuto orgánico de las Instancias de Coordinación Metropolitana del Área Metropolitana de Guadalajara, § 24/II (2014, enero 14).
 Contreras Ortiz, Y. (2020). Gobiernos metropolitanos y esquemas asociativos territoriales: visión de los actores locales en Colombia. *Debates de Gobierno Urbano*(26).
 Heintel, H., & Kübler, D. (Eds.). (2005). *Metropolitan Governance. Capacity, democracy and the dynamics of place*. Routledge.
 Lefèvre, C. (2005). Gobernabilidad democrática de las áreas metropolitanas. Experiencias y lecciones internacionales para las ciudades latinoamericanas. En E. Rojas, J. R. Cuadrado-Roura, & J. M. Fernández Güell (Eds.), *Gobernar las metrópolis* (pp. 195-261). Banco Interamericano de Desarrollo - BID.

Notas

- ¹ Se puede ver el planteamiento amplio en Heintel y Kübler (2005), pp. 12-13.
- ² Aquí encontramos como ejemplo a los distritos especiales de EE. UU. (Lefèvre, 2005).
- ³ Entre Zapopan y Guadalajara suman 2 862 000 habitantes.
- ⁴ Aunque entre Medellín y Barbosa superan los 3 millones, concentrando 76% de la población.
- ⁵ Mediante Acuerdo Metropolitano No. 25 de 2022 se adoptó el Plan Integral de Desarrollo Metropolitano Aburrá 2021-2032.
- ⁶ En el siguiente orden de importancia se encuentra el Plan de Gestión del período administrativo, el cual orienta la inversión pública mediante proyectos estratégicos y ejes estructurales.
- ⁷ 10 de ellos concentran 34% del total.
- ⁸ Se puede consultar en <https://msedmetro.imeplan.mx/>